

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРОМЫШЛЕННЫМИ И ТРАНСПОРТНЫМИ ВЫБРОСАМИ

Набатбаева М. К., Хабибуллаев А.Ж.

Каракалпакский государственный университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17754743>

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые из острых проблем современной экологии и охраны окружающей среды. Было отмечено, что отходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почвы и растительности.

Ключевые слова: отходы, утилизация, переработка, загрязнение, процесс, уровень развития, безотходная технология, природа.

Abstract: This article examines some of the pressing issues in modern ecology and environmental protection. It is noted that waste is a source of pollution of atmospheric air, groundwater, surface water, soil, and vegetation.

Keywords: waste, disposal, recycling, pollution, process, level of development, zero-waste technology, nature.

Загрязнение атмосферного воздуха в странах Центральной Азии за последние десятилетия в значительной степени определяется уровнем развития экономики и состоянием отраслей, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду [6]. К таким отраслям относятся энергетика, топливная и металлургическая промышленность, химическая и нефтехимическая отрасли, а также горнодобывающий комплекс. Существенную роль играют также уровень урбанизации, состояние крупных муниципалитетов, рост объёмов наземного транспорта и производство строительных материалов.

В целом по региону наблюдается устойчивая тенденция к сокращению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников. Так, если в 1990 году их объём составлял 6793 тыс. тонн, то к 1995 году показатель снизился на 2084 тыс. тонн, что соответствует сокращению примерно на 30,7% [1].

В рассматриваемый период наибольший вклад в средние объёмы выбросов загрязняющих веществ приходился на Казахстан — около 68% от общего объёма. На долю других стран региона приходилось: Узбекистан — 18%, Туркменистан — 10%, Кыргызстан и Таджикистан — по 2%.

Соотношение между выбросами твёрдых и газообразно-жидких загрязняющих веществ оставалось относительно стабильным. В среднем за период 1990–1993 годов основная доля загрязнений от стационарных источников приходилась на газообразные и жидкие соединения — 71,7%.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Несмотря на сокращение промышленного производства и снижение выбросов от стационарных источников, наблюдалось значительное увеличение доли загрязнений, связанных с автомобильным транспортом. В крупных городах выбросы автотранспорта достигали 78–80% от общего объёма загрязняющих веществ. Например, в Кыргызстане доля автотранспортных выбросов возросла с 69,7% в 1990 году до 78,4% в 1995 году.

Также отмечается снижение концентрации основных примесей — пыли, сернистого газа, оксида углерода и оксидов азота, что связано с изменениями в структуре и качестве используемого топлива. В целом загрязнение атмосферы региона в основном формируется за счёт взвешенных частиц (42,3%) и диоксида серы (33,4%). Доля оксида углерода составляет 14,4%, а оксидов азота — 9,9%. [5].

Сокращение выбросов основной группы загрязняющих веществ зависит от того, насколько интенсивно функционирует энергетический и транспортный секторы в странах Центральной Азии. Максимальное сокращение выбросов в среднем по всем основным загрязнителям было отмечено для Таджикистана (~85%) и Кыргызстана (~60%). Для Казахстана сокращение выбросов за соответствующий период 1992-1995 годов составило 25,8%. В Туркменистане наблюдается увеличение выбросов оксидов азота (11%) и диоксида серы (14%). Аналогичная ситуация наблюдается и в Узбекистане в отношении диоксидов азота. Здесь количество азотных отходов увеличилось на 8% в 1995 году по сравнению с 1992 годом [2].

Анализ среднегодовой периодической концентрации основных загрязняющих веществ, превышающей предельно допустимый коэффициент (ПДК), показал, что в среднем за период 2006-2010 годов процент выборки в регионе был следующим:

- оксид углерода - 16,2%
- взвешенные частицы - 26,5%
- оксиды азота - 9,1%
- диоксиды серы - 5,9%.

Исследования загрязнения городского воздуха на территориях республик показали что следующие города должны быть включены в список городов с предельным уровнем загрязнения атмосферы:

- Казахстан: Алматы, Джамбул, Зыряновск, Темир-Тау, Усть-Каменогорск, Шымкент;
- Кыргызстан : Бишкек, Ош;

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

- Таджикистан : Душанбе;
- Туркменистан : Чарджоу;
- Узбекистан: Алмалык, Андижан, Коканд, Ташкент, Фергана.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и нестационарных.

В 2012 году источники составили 1,8 миллиона тонн, что на 2 миллиона меньше, чем в 1991 году. Количество отходов из стационарных источников сократилось с 1,214 до 0,874 млн тонн, а из нестационарных - с 2,591 до 0,983 млн тонн. Удельные выбросы загрязняющих веществ сократились более чем в два раза и составили 80 кг на человека в 2012 году по сравнению с 2010 годом сократилось на 165 тыс. тонн, в том числе стационарные источники со снижением на 47 тыс. тонн. Выбросы сократились на 32,7 тыс. тонн в результате приостановки деятельности вредных производственных цехов, участков и строительных работ. И здесь следует отметить, что эти данные не включают данные о веществах, присутствующих в атмосфере в результате эксплуатации воздушного, железнодорожного и речного транспорта, животноводческих комплексов, индивидуальных печей, сжигания отвалов их водохранилищ, запыленности карьеров и других источников загрязнения. Из общего объема выбросов загрязняющих веществ на оксид азота приходится более половины, на долю сернистого ангидрида и специфических высокотоксичных веществ приходится 15%, углеводов - 8%, твердых веществ - 5% и оксидов азота - 45%. Стационарные источники выбрасывают в атмосферу более 150 различных загрязняющих веществ.

Доля выбросов автомобильного транспорта в общем количестве загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу, составляет более 59%, а в некоторых городах (Андижан, Бухара, Самарканд и Ташкент) составляет около 80%. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению этих отходов. Если в 1991 году отходы автомобильного транспорта в целом по республике составляли около 2,6 млн тонн, то в 2010 году они составили около 1,5 млн тонн [3].

Это результат мер по защите воздуха и, прежде всего, поддержания автостоянки в хорошем техническом состоянии, обязательного контроля и регулировки двигателей на токсичность, а также уменьшения количества и улучшения контроля за расходуемым топливом (Рис.1).

Рисунок 1. Доля загрязняющих веществ от общего количества отходов в атмосферу %.

В общем объеме отходов диоксид серы составляет 395,130 тыс. тонн, оксид углерода - 108,027 тыс. тонн, метан - 100,287 тыс. тонн. Автомобильный транспорт является крупнейшим источником загрязнения воздуха; его выбросы зависят от качества, режима работы двигателей и их технического состояния, что обуславливает содержание диоксида углерода, углеводородов и диоксидов азота в отработавших газах [4].

Литературы:

1. Национальный доклад "О состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов в Республика Узбекистан". Государственный комитет по охране окружающей среды. Ташкент, 2000.
2. Абдуллаев, И. Ш. *Экологические проблемы Центральной Азии и пути их решения*. — Ташкент: Университет, 2018.
3. Бекмуродов, А. Б. *Атмосферные загрязнения и их влияние на окружающую среду Узбекистана*. — Нукус: Қарақалпақстан, 2019.
4. Каюмов, Р. А. *Проблемы загрязнения атмосферного воздуха промышленными и транспортными выбросами в странах СНГ*. — Москва: Наука, 2017.
5. Назаров, Н. Х., Ахмедов, Ш. Р. *Оценка состояния атмосферного воздуха в городах Центральной Азии. // Экология и устойчивое развитие регионов, №3, 2021. — С. 45–52.*
6. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2024/105/e3sconf_caduc2024_04003.pdf